

РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

УДК 81'42:81'27

© 2024 А. В. Алферов, Г. Е. Попова,
И. Г. Тамразова, И. Р. Курашенко

ИММАНЕНТНЫЕ ЕДИНИЦЫ АНАЛИЗА ПАРЛАМЕНТСКОГО ДИСКУРСА: НА МАТЕРИАЛЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЛИБЕРАЦИИ (2014-2022 гг.)

В статье рассматриваются семиотические механизмы, лежащие в основе выделения структурных единиц дискурсивного анализа политической речевой коммуникации, в частности, делиберативной интеракции во французском парламенте в исторической перспективе. Делается акцент на корреляции системных и функциональных характеристик, имманентных когнитивных процессах, формирующих выделяемые единицы, их структуре и их вербальных манифестациях в институциональной дискурсивной формации; приводятся полученные в ходе исследования структурные единицы с полифункциональным статусом, определяемым многомерным концептуальным пространством французского парламентского дискурса о России.

Ключевые слова: парламентская коммуникация, семиотический имманентизм, единицы дискурсивного анализа, предикатема, аксиологема, идеологема, политический нарратив.

© 2024 A. V. Alferov, G. E. Popova,
I. G. Tamrasova, I. R. Kurashenko

IMMANENT UNITS OF ANALYSIS OF PARLIAMENTARY DISCOURSE BASED ON RESEARCH ON EUROPEAN POLITICAL DELIBERATION (2014-2022)

The article examines the semiotic mechanisms underlying the allocation of structural units of the discursive analysis of political speech communication, in particular, the deliberative interaction in the French parliament in a historical perspective. The emphasis is placed on the correlation of the systemic and functional characteristics forming the selected units of analysis, immanent cognitive processes, their structure and their verbal manifestations in the institutional discursive formation. The structural units obtained in the course of the study with a multifunctional status determined by the multidimensional conceptual space of the French parliamentary discourse on Russia are presented.

Key words: parliamentary communication, semiotic immanentism, units of discursive analysis, predicate, axiologeme, ideologeme, political narrative.

Введение. Системный подход в методологии политической лингвистики ставит задачу определения единиц анализа исследуемого речезыкового материала. Критерием такого выделения служат ингерентные особенности политической коммуникации в различных ее ипостасях. Лингвистическая системность требует прежде всего

семиотического взгляда на природу и функции элементарных составляющих политического речевого (дискурсивного и текстового) взаимодействия. Каковы *априорные* и *аналитические структуры* единиц лингвополитического анализа, определяющие целесообразность их выделения наряду с обычными структурными уровневыми срезами «политического языка», начиная с фоностилистического анализа, через лексику и грамматику к текстовым и дискурсивно-коммуникативным элементарным сущностям (квантам), составляющим структуру политической коммуникативной системы. Априорные имманентные структурные элементы отражают внутреннюю семиотическую организацию политического дискурса, аналитические элементы представляют собой отражение значимости (релевантности) имманентных семиотических характеристик в динамике политической коммуникации в нашем исследовании – на материале европейского парламентского дискурса [Алферов, Белова, Кустова, 2014; Алферов, Кустова, Попова, 2015; Алферов, 2019].

Постановка проблемы. Несомненным ключом к *априорным основаниям* выделения элементов лингвополитического анализа выступают принципы семиогенеза, основанные на сосюрговской «дихотомии» плана выражения и плана содержания («означающее и означаемое»), осложненной «значимостью», то есть функциональной релевантностью элемента в системе речезыкового целого [Соссюр, 1990]. Эта, практически не отмеченная как таковая, *трихотомия* резонировала по сути с пирсовской триадой «репрезентант – объект – интерпретант» [Пирс, 2000], вводящей в семиозис когнитивно-прагматический фактор, интеракциональную перспективу бисубъектности взаимодействующих сознаний – проспективно интерпретирующего продуцента и реактивно интерпретирующего реципиента [Алферов, 2001; 2011].

Главный постулат, постоянно исчезающий из фокуса внимания современных лингвистов, объединяющий системную объективизацию Ф. де Соссюра и когнитивно-прагматическую субъективизацию Ч. С. Пирса, заключается, как ни странно, в *имманентности семиотической системы* («в себе и для себя»). Поясним это положение.

Обычно «лингвистическая прагматика» представляется чем-то внешним по отношению к языковому знаку, апеллируя к понятиям «употребления знака», «контекста / ситуации употребления», «языковой воли» / «креативности» говорящего и «фактору адресата» как потенциальной возможности «когнитивных искажений» в интерпретации собеседника.

Однако, как указывал Пирс, «интерпретант есть *внутреннее свойство знака* быть интерпретируемым» [Пирс, 2000], то есть в самом знаке, который проходит как минимум три ипостаси когнитивного семиогенеза (порождение – передача / обмен – интерпретация),

мы должны видеть как минимум три элементарных свойства знака в употреблении: 1) интенциональность; 2) иллокутивность; 3) пропозициональность – потенциальный / перформативный (совокупный) смысл (экспликатура и импликатура). В речевом взаимодействии имманентными свойствами знака становятся: 4) интересубъективность (интерперсональность); 5) диалогическая (интеракциональная) дискурсивная зависимость; б) релевантность (логическая, аргументативная, персуазивная и т. д.) [Попова, 2019].

Другими словами, контекст выступает не как внешняя рамка функционирования некоего априорно цельного знака («слова», «словосочетания», «высказывания», «текста»), а является имманентной ментальной «контекстуальной когнитивной моделью» [Dijk, 2008] самого знака, вмещающей в когнитивно-интеракциональной интерпретанте знака (не материальной сущности, а семиотическом поли-D пространстве) – медиатора между взаимодействующими коммуникантами – как минимум три интерпретационных поля: деятельностное, дискурсивное и смысловое (пропозициональное).

Любой межсубъектный семиозис как а) *осмысленно интенциональное*, б) *вербализованное (элокутивное)* и в) *интерпретируемое* межсубъектное когнитивное пространство воплощается в материальной звуко-письменной форме, имманентно несущей в себе эту триединую коммуникативную «рамку», то есть когнитивно-дискурсивный фрейм, имеющий многомерную «фасеточную» структуру [Алферов, Кустова, Курашенко, 2022]).

Таким образом, говоря об актуализированном в речи семиозисе, любой материальный носитель («репрезентамен») – слово, словосочетание и т. д. – имеет многомерную фреймовую структуру, обусловленную, как принято называть, социопсихологической, концептуальной, институциональной, этнокультурной и лингвокультурной и прочими детерминантами. Осмелимся предположить, что любой полный знак имеет в речи потенциальный статус, расширяющий его значение до смысловой, концептуальной матрицы («КОНЦЕПТА»), несущей многообразие смысла «*in posse*» – «*in fieri*» – «*in esse*» [Алферов, Курашенко, Попова, 2016].

Такие а priori спекулятивно-имманентные характеристики единиц, релевантных для анализа речезыкового материала в политическом, в частности, парламентском дискурсе, должны инкарнироваться в материальные, а posteriori вербальные аналитические элементы, позволяющие исследовать многомерное интеракциональное пространство политической коммуникации. Например, Д. Мэнгено разделяет единицы анализа дискурса на иерархические «домённые» (от термина «домён» – концептуально-дискурсивная область –

unités domaniales) и горизонтальные «сетевые» (unités transverses) [Maingueneau, 2021]. Доменные единицы определяют вертикальную структуру дискурсивной области (champ discursif): политическая / парламентская / пленарные слушания / запрос правительству / проект закона и т. д.; сетевые определяют интеракциональность: декларации / дебаты / реплика из зала и т. д. Д. Менгено полагает, что политическая ангажированность и партийная корпоративность поляризует дискурсивное поле парламентской коммуникации [Maingueneau, 2021: 91].

Ход и результаты исследования. Материализация когнитивного фрейма в деятельностном континууме происходит посредством речевого (дискурсивного) фрейма в рамках **дискурсивной формации** [Foucault, 2008], то есть когнитивно-интеракционального пространства, которое позволяет вербализовать (актуализировать) релевантные «кванты знаний», коими являются концепты-знаки, сформировавшиеся в сознании когнитивных коммуницирующих субъектов (в нашем случае – парламентариев) в процессе институционально детерминированной речевой интеракции (например, парламентской делиберации).

Различные характеристики парламентской дискурсивной формации (ПДФ) приводились не раз, но в качестве обобщающего представления ПДФ приведем здесь следующее определение парламентской делиберации: «Процесс принятия решения, т. е. когнитивный процесс, в результате которого на логико-рациональной основе из ряда альтернативных сценарных разверток выбирается единственный курс действий. Речевое взаимодействие во время дебатов включает в себя не только обмен информацией, но и динамический процесс переговоров, т. е. обговаривания значений, взаимовлияние действий партнеров по политической коммуникации и их реакции» [Правикова, 2018: 359].

Добавим к этому, что отличие парламентской делиберации от политической коммуникации вообще и дискурса дебатов, в частности, состоит в «конклюзивности» вербализуемых концептов: интеракциональная полемическая делиберация рождает ТЕКСТ, имеющий законодательный статус, утверждаемый мажоритарным голосованием [Алферов, Кустова, 2019].

Поэтому к вышеприведенным характеристикам **значимости** речевых единиц парламентской делиберации (аргументативной дискуссии) добавляется такая характеристика, как *элокутивная сила* (элокуция как сила / власть произнесения). Любая стенограмма французского парламента имеет следующий юридический «дисклеймер»: «*Seul le prononcé fait foi*» – «*Только произнесенное имеет статус закона*», что позволяет говорить об *элокутивной силе* как о *степени коммуникативной ответственности* форм

речевой интеракции вообще (ср. «слово не воробей»).

Таким образом, правила ПДФ – это правила «перераспределения дискурсивных данных», то есть взаимодействия всех элементов ДФ, которые определяются процессами концептуализации и категоризации, устанавливающими сущностную связь между элементами дискурсивной формации. Деятельностно-дискурсивный фрейм становится «внутренней формой», мотивирующей порождение смысла интеракционального семиозиса в виде вербализованных концептуальных матриц – номинаций (слов), коллокаций (словосочетаний), сентенциальных пропозиций (высказываний). Однако подчеркнем, что ПДФ в целом – это не только «про слова» (элокутивная ответственность / прецедентность, аргументация *ad verecundiam* и т. д.), но в еще большей степени ПДФ создает интеракциональные смыслы (различные концептуализации), соединяющиеся, по М. Фуко, в «пучок связей, которые дискурс должен установить, чтобы иметь затем возможность говорить о тех или иных объектах, чтобы иметь возможность их обсуждать, называть, анализировать, классифицировать, объяснять и т. д. Эти отношения характеризуют не тот язык, который использует дискурс, не обстоятельства, при которых он разворачивается, но сам дискурс как практику» [Фуко, 2004: 72, 106].

В результате проведенного исследования коммуникации европейского парламентаризма, в частности, концептуализации России в парламентском дискурсе Франции [Алферов и др., 2019], мы определили следующие аналитические структурные единицы парламентской политической делиберации.

Матричный концепт RUSSIE – РОССИЯ, состоящий из семантических кодоменов (*Russie comme Etat; Russie comme territoire, etc.*), выступая доменной областью для различных объектов концептуализации, включает выделяемые концептуальные объекты (области) в свою фреймо-слотовую структуру.

Так, выделяя фрейм *Diplomatie – Дипломатия* – в дискурсивной концептуализации России в ПДФ, необходимо включить в него профилируемый подфрейм *Crises – Кризисы* (*conflit géorgien, conflit syrien, etc.*). Тогда событийная актуальность как фактор профилирования включает в данный подфрейм слот *la crise de Crimée – Крымский кризис*, состоящий в свою очередь из ряда пропозиций (сентенциальных и номинативных предикатом-аксиологем), имеющих свою денотативную и коннотативно-аксиологическую семантику (*l'annexion / le retour / le rattachement – аннексия / возвращение / воссоединение*). Таким образом, основное имманентное свойство вербализации концепта – **предикация**, осуществляемая в дискурсе концептуализации, представляет собой

иерархию предикатом (аксиологем-идеологем) различного уровня обобщения.

Основной единицей *концептуально-когнитивного уровня* анализа парламентского дискурса становится, либо свернутая в слове / словосочетании, либо развернутая в высказывании, **пропозиция** – ментальная репрезентация референциального объекта и/или события в дискурсивном выражении. Основной единицей *концептуально-дискурсивного уровня* является дискурсивно-семантический коррелят пропозиционального содержания – **предикатема**. В когнитивном аспекте предикация осуществляет профилирование какого-либо объекта относительно «концептуальной базы», или домена (насколько данный объект охватывает, исходную домённую область) [Langacker, 2008]. В поляризованном парламентском дискурсе предикатемы становятся **аксиологемами** – знаковыми единицами, служащими для формирования оценочных категорий. В результате стереотипизации аксиологических предикатом формируются устойчивые **идеологемы** концептуального пространства политической коммуникации. Мы рассматриваем единицу концептуализации как воплощенную в дискурсе полиструктурную языковую форму, проявляющую концептуальные признаки (фреймы, слоты) матричного концепта – от лексической единицы до имплицитно / эксплицитно развернутого высказывания – **нарратива**. Политический нарратив выступает как основная, полная и динамическая единица концептуализации парламентской дискурсивной формации. Политический нарратив, имея в пресуппозиции текстовую структуру, подвержен имплицитной редукции и превращению в ёмкую лексико-паремическую одно-двухфразовую форму – малоформатный текст как (развернутую) сентенциальную предикатему, формально и содержательно коррелирующую с идеологемой, но обремененную более актуальным событийно-историческим контекстом (знанием). Например, идеологема *l'élargissement de l'OTAN – расширение НАТО (на Восток)*, превращается в *нарратив* для тех, кто знает, что существовала устная договоренность (с главой государства в лице М. С. Горбачева) о нерасширении Атлантического блока в ответ на добрую волю СССР объединить Германию. Обещание было вероломно нарушено лидерами западных держав, продолжающих политику эскалации.

Историзм нарратива может быть направлен в прошлое («*L'effondrement de l'Union soviétique a été la plus grande catastrophe géopolitique*» – «Крушение Советского Союза стало величайшей геополитической катастрофой»), настоящее («*Les Russes ont le sentiment qu'ils ont accompli quelque chose d'historique*» – «Русские осознают, что делают нечто исторически важное»); («*La Russie reprend une position de puissance*» – «Россия восстанавливает положение великой державы») или в будущее («*L'affaire iranienne ne*

peut pas être résolu sans la Russie» – «Проблема Ирана не может быть решена без России»). Нарратив в политике выполняет ряд основных функций: фактуально-событийную, идеологическую, аргументативную, программно-суггестивную и др.

Совокупность языковых, семантических и дискурсивно-концептуальных единиц – предикатом – аксиологом – идеологом – нарративов – структурирует **результат концептуализации**, обладающий градуальной иллокутивной и элокутивной силой, реализуемых в парламентских устных выступлениях (дебаты) и письменных текстах, (декларации, поправки к законам, законы, конституция).

Выводы. Элементарная имманентная единица анализа – предикатема – это дискурсивная единица, которая формируется в результате предикативного взаимодействия речезыковых единиц, структурированных в соответствии с условиями конкретного акта коммуникации, отражает полные, свернутые и редуцированные пропозиции (слоты, фреймы) и является операциональной единицей анализа внутреннего лингвистического программирования – концептуализации и (ауто)суггестивного воздействия. Путь семиотической контаминации *предикатемы – аксиологемы – идеологемы – нарратива* лежит через стереотипизацию (когнитивный стереотип) и узуальность той или иной номинативной, коллокативной или сентенциальной предикатемы в функции рационально-эмоциональной оценки отрезка действительности (референта) с позиций идеологической и политической целесообразности (релевантности).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алферов А. В. Интеракциональный дейксис как средство организации речевого взаимодействия (на материале французского языка): дисс. д-ра филол. наук: 10.02.05. Пятигорск, 2001. 300 с.
2. Алферов А. В. Интеракциональная лингвистика и структура диалога // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2011. № 4. С. 135-137.
3. Алферов А. В., Кустова Е. Ю., Попова Г. Е., Тамразова И. Г., Червоный А. М. Европейский парламентский дискурс: пролегомены к теории политической речевой интеракции. Прагмалингвистические очерки. Москва, 2019. 248 с.
4. Алферов А. В., Белова В. Ф., Кустова Е. Ю. Агональность парламентской коммуникации (на материале дебатов в немецком парламенте) // Политическая лингвистика. 2014. № 4 (50). С. 21-26.
5. Алферов А. В., Курашенко И. Р., Попова Г. Е. The dynamics of Russia's conceptualization in the parliamentary discourse in contemporary Europe // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2016. № 1. С. 117-121.
6. Алферов А. В., Кустова Е. Ю. Делиберативный дискурс как механизм политической интеракции: стратегия исследования // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2019. Т. 15. № 1-2 (43-44). С. 85-92.
7. Алферов А. В., Кустова Е. Ю., Курашенко И. Р. Лингвистический взгляд на

политическую концептологию: Россия в парламентском дискурсе современной Франции // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2022. Т. 18. № 1 (55). С. 42-52.

8. Алферов А. В., Кустова Е.Ю., Попова Г. Е. Релевантность в концептуализации России во французском парламентском дискурсе // *Политическая лингвистика*. 2015. № 2 (52). С. 57-62.

9. Пирс Ч. С. Логические основания теории знаков. Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. 350 с.

10. Попова Г. Е. Когнитивно-прагматическая категория релевантности в структуре парламентской и политической коммуникации // *Политическая лингвистика*. 2019. № 1 (73). С. 81-89.

11. Правикова Л. В. Персуазивность как когнитивная стратегия в парламентском дискурсе // *Филологические науки. Вопросы теории и практики*. Тамбов: Грамота, 2018. № 1 (79). Ч. 2. С. 359-362.

12. Соссюр Ф. Заметки по общей лингвистике. Москва: Прогресс, 1990. 275 с.

13. Фуко М. Археология знаний. Санкт-Петербург: Гуманитарная Академия, 2004. 416 с.

14. Dijk T. A. van. *Discourse and Context: A Sociocognitive Approach*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 282 p.

15. Foucault M. *L'archéologie du savoir*. Paris: Gallimard, 2008. 294 p.

16. Langacker R. W. *Cognitive grammar*. New York: Oxford University Press, 2008. 562 p.

17. Maingueneau D. *Discours et analyse du discours*. Paris: Armand Colin, 2021. 224 p.

REFERENCES

1. Alferov, A.V. (2001). *Interaktsionalnyy deyksis kak sredstvo organizatsii rechevogo vzaimodeystviya (na materiale frantsuzskogo yazyka)* [Interactional deixis as a means of organizing speech interaction (based on the material of the French language)]: diss. d-ra filol. nauk: 10.02.05. Pyatigorsk. (In Russ.).

2. Alferov, A. V. (2011). *Interaktsionalnaya lingvistika i struktura dialoga* [International linguistics and the structure of dialogue]. In *Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta*. No 4. Pp. 135-137. (In Russ.).

3. Alferov, A. V., Kustova, E. Yu., Popova, G. E., Tamrazova, I. G., Chervonnyy, A. M. (2019). *Evropeyskiy parlamentskiy diskurs: prolegomeny k teorii politicheskoy rechevoy interaktsii. Pragmalingvisticheskie ocherki* [European Parliamentary Discourse: Prolegomena to the theory of political speech interaction. Pragmalinguistic essays. Collective monograph]. Moskva. (In Russ.).

4. Alferov, A. V., Belova, V. F., Kustova, E. Yu. (2014). *Agonalnost parlamentskoy kommunikatsii (na materiale debatov v nemetskom parlamente)* [The agonality of parliamentary communication (based on the debate in the German Parliament)]. In *Politicheskaya lingvistika*. No 4 (50). Pp. 21-26. (In Russ.).

5. Alferov, A. V., Kurashenko, I. R., Popova, G. E. (2016). *The dynamics of Russia's conceptualization in the parliamentary discourse in contemporary Europe*. In *Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta*. No 1. Pp. 117-121. (In Russ.).

6. Alferov, A. V., Kustova, E. Yu. (2019). *Deliberativnyy diskurs kak mekhanizm politicheskoy interaktsii: strategiya issledovaniya* [Deliberative Discourse as a mechanism of political interaction: a research strategy]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 15. No 1-2 (43-44). Pp. 85-92. (In Russ.).

7. Alferov, A. V., Kustova, E. Yu., Kurashenko, I. R. (2022). *Lingvisticheskiy vzglyad na politicheskuyu kontseptologiyu: Rossiya v parlamentskom diskurse sovremennoy Frantsii* [A Linguistic View of Political Conceptology: Russia in the Parliamentary Discourse of Modern France]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 18. No 1 (55). Pp. 42-52. (In Russ.).

8. Alferov, A. V., Kustova, E. Yu., Popova, G. E. (2015). Relevantnost v kontseptualizatsii Rossii vo frantsuzskom parlamentskom diskurse [Relevance in the conceptualization of Russia in French parliamentary discourse]. In *Politicheskaya lingvistika*. No 2 (52). Pp. 57-62.

9. Peirce, Ch. S. (2000). *Logicheskie osnovaniya teorii znakov* [The logical foundations of the theory of signs]. Sankt-Peterbug: Aleteyya. (In Russ.).

10. Popova, G. E. (2019). Kognitivno-pragmaticheskaya kategoriya relevantnosti v strukture parlamentskoy i politicheskoy kommunikatsii [The cognitive-pragmatic category of relevance in the structure of parliamentary and political communication]. In *Politicheskaya lingvistika*. No 1 (73). Pp. 81-89. (In Russ.).

11. Pravikova, L. V. (2018). Persuazivnost kak kognitivnaya strategiya v parlamentskom diskurse [Persistence as a cognitive strategy in parliamentary discourse]. In *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. Tambov: Gramota. No 1 (79). Ch. 2. Pp. 359-362. (In Russ.).

12. Sosyur, F. (1990). *Zametki po obshchey lingvistike* [Notes on general linguistics]. Moskva: Progress. (In Russ.).

13. Fuko, M. (2004). *Arkheologiya znaniy* [The Archaeology of Knowledge]. Sankt-Peterbug: Gumanitarnaya Akademiya. (In Russ.).

14. Dijk, T. A. van. (2008). *Discourse and Context: A Sociocognitive Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.

15. Foucault, M. (2008). *L'archéologie du savoir*. Paris: Gallimard.

16. Langacker, R. W. (2008). *Cognitive grammar*. New York: Oxford University Press.

17. Maingueneau, D. (2021). *Discours et analyse du discours*. Paris: Armand Colin.

Алферов Александр Владимирович – доктор филологических наук, профессор кафедры французской филологии и межкультурной коммуникации (e-mail: ale-alfyorov@yandex.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский государственный университет»
357532, Пятигорск, пр. Калинина, 9

Alferov Aleksandr V. – Doctor of Philology, Professor of French Philology and International Communication Department (e-mail: ale-alfyorov@yandex.ru), Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Pyatigorsk State University»
9, Kalinina av., Pyatigorsk, 357532

Попова Галина Евгеньевна – доктор филологических наук, доцент, доцент кафедры «Иностранные языки» (e-mail: gepopova@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный технический университет»
414056, Астрахань, ул. Татищева, 16

Popova Galina E. – Doctor of Philology, Associate Professor, Associate Professor of Foreign Languages Department (e-mail: gepopova@mail.ru), Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Astrakhan State Technical University»
16 Tatichsheva str., Astrakhan, 414056

Тамразова Илона Геннадьевна – доктор филологических наук, доцент кафедры «Иностранные языки» (e-mail: ilona999@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский политехнический университет»
107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, 38

Tamrazova Ilona G. – Doctor of Philology, Associate Professor of Foreign Language Department (e-mail: ilona999@mail.ru), Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Moscow State Technical University»
38, Bolshaya Semenovskaya st., Moscow, 107023

Курашенко Игорь Романович – аспирант
кафедры французской филологии
и межкультурной коммуникации
(e-mail: yasik0381@yandex.ru),
Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего
образования «Пятигорский государственный
университет»
357532, Пятигорск, пр. Калинина, 9

Kurashenko Igor R. – Postgraduate Student
of the Department of French Philology
and Intercultural Communication
(e-mail: yasik0381@yandex.ru),
Federal State Budget Educational Institution
of Higher Education «Pyatigorsk State University»
9, Kalinina av., Pyatigorsk, 357532

Поступила в редакцию 22 июля 2024 г.